

YORUG'LIK MANBALARINI PAVILONDA GEOMETRIK JOYLASHUVINI HISOBGA OLGAN HOLDA MONTE-KARLO YORITISH MODELINI QURISH

Tastanova Saida Aldiyarovna,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU.
TMT kafedrası dotsenti tasmaat@gmail.com

Karimbayeva Aziza Saidazim qizi.
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU
TMT kafedrası stajyor-o'qituvchi,
aziza.karimbayeva92@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Monte-Karlo usuli yordamida yopiq (xona ichida) fazoda joylashgan yorug'lik manbalarining geometrik pozitsiyasini optimallashtirish masalasi tadqiq etiladi va Monte-Karlo yoritish modeli ishlab chiqildi. Tadqiqotda sahna geometriyasi, sirt normalari hamda Lambert diffuz aks ettirish modeli hisobga olingan holda LED yorug'lik manbasining optimal joylashuvi aniqlanadi. Monte-Karlo integratsiyasi jarayonida nur tushish burchagi, geometrik atenuatsiya va ehtimollik zichligi funksiyasining (PDF) optimallashtirilishi orqali hisoblash variansi kamaytiriladi. Shu bilan birga, kosinus bo'yicha og'irliklangan namuna olish (cosine-weighted sampling), shar bo'yicha bir tekis taqsimlangan namuna olish (uniform sphere sampling) va variansi kamaytirish (variance reduction methods) usullaridan foydalanish natijasida sirtlar bo'yicha aks ettirilgan yoritish qiymatlari barqaror va shovqinsiz holatda olinadi. Olingan natijalar, modelning matematik va fizik jihatdan to'g'riligini hisob kitoblar qiymatlari asosida taklif etilgan yondashuv yopiq sahnalarni modellashtirishda yoritish sifatini oshirish bilan birga hisoblash samaradorligi tasdiqlandi.

Kalit so'zlar: Monte-Karlo, LED, yorug'lik, sirtlar, geometriya, optima, integratsiya

Kirish: Monte-Karlo usuli - bu tasodifiy (random) sonlar yordamida murakkab matematik masalalarni sonli baholash usulidir. U ayniqsa analitik yechimi yo'q yoki juda murakkab bo'lgan integrallar, ehtimollik jarayonlari va ko'p o'lchamli masalalar uchun qo'llaniladi.

Monte-Karlo usuli- Yoritish tizimlarini optimizatsiya qilish masalasi odatda, murakkab geometriya, ko'p sirtlar, ko'p marta aks ettirish va ehtimollik tabiatiga ega nurlanish jarayonlari bilan bog'liq bo'ladi. Bunday sharoitlarda analitik yechim olish amalda imkonsiz bo'lib, Monte-Karlo usuli samarali yechim sifatida qaraladi. Monte-Karlo usulining yoritishda amaliy qo'llanilish sohalari fizika, moliyaviy modellashtirish, sun'iy intellekt va Machine Learning, muhandislik va sanoat tibbiyot va biologiya kabi bir qator sohalarda keng qo'llaniladi. [9][10]

Monte-Karlo usuli yoritishni optimizatsiya qilishda bir qator shartlarni ya'ni, yorug'lik manbalarining joylashuvini, sirtlarning fotometrik xossalarni, geometrik va fizik omillarni birgalikda hisobga olish imkonini beradi. Natijada, minimal

shovqin, maksimal yoritish sifati va yuqori energiya samaradorligiga erishiladi.

Bir nechta yorug'lik manbalarining joylashuvi va intensivligini baholash uchun yangi yondashuvni taqdim etdik. Algoritm qiyin teksturali sirtlarda tekstura, albedo va yoritishni aniq faktorlashtirishda muvaffaqiyatga erishadi. Kelajakdagi ishlar uchun biz Lambert taxminini yumshatishdan manfaatdormiz[3]

Yorug'lik hisob-kitoblarini optimallashtirishning bir qator usullari taklif qilinadi va ishlab chiqilgan grafik tizimning ishlashini yaxshilash uchun bir nechta qadamlar qo'yiladi. Mavjud qayta yoritish usullari xulosa chiqarish vaqtida teskari renderlashni amalga oshirish uchun bir nechta kirish ko'rinishlariga tayanadi yoki yorug'lik o'zgarishlari ustidan aniq boshqaruvni ta'minlay olmaydi. [4] [5]

Yoritishni matematik modellashtirish jarayonida birinchi va eng muhim bosqich bu fazoviy domen aniq belgilashdir. Fazoviy domen sahna chegaralarini, yorug'lik tarqaladigan hududni hamda barcha geometrik obyektlarning joylashuvini aniqlab

beradi. Shu sababli (1) Indikator (xarakteristik) funktsiya orqali aniqlansa bo'ladi. [2]

$$p(x) = \begin{cases} > 0, & x \in \Omega \\ 0, & x \notin \Omega \end{cases} \quad (1)$$

Mazkur tadqiqotda sahna yopiq fazo ya'ni xona ichki hajmi sifatida qaraladi. Xona geometrik jihatdan to'g'ri to'rtburchakli parallelepiped sodda shaklida qabul qilinadi.

Taklif qilingan sifat mezonining formulasi to'g'ri va sahnadagi yorqinlikning fazoviy-burchak taqsimotini aniqlash qobiliyatiga ega bo'lgan holda, o'rtacha fon yorqinligini bilib, uning qiymati qanchalik yuqori bo'lsa, ma'lum bir vizual vazifani bajarayotganda xonada bo'lish shunchalik noqulay ekanligini ko'rsatadigan sifat mezonining qiymatini olish mumkin.

Yorug'lik zondlari sonini optimallashtirish orqali usul hisoblash xarajatlarini minimallashtirish bilan birga realistik yoritishga erishish uchun faqat kerakli zondlardan foydalanishni ta'minlaydi. [6][7]

Metodlar bo'limi: Fizik nuqtai nazardan, yorug'lik manbadan chiqqan fotonlar bo'sh fazoda yoki muhit ichida tarqaladi. Ushbu tarqalish fazoviy hajm bilan cheklanadi. Monte-Karlo usulida yorug'lik tarqalishi tasodifiy namunalar orqali modellashtiriladi. Bu ehtimollik faqat fazoviy hajm ichida aniqlanadi. Shu bois (2) xona o'lchamlari quyidagi soda qiymatlar bilan belgilanadi. Uzunlik: $L_x = 5$ m, kenglik: $L_y = 3$ m, va balandlik: $L_z = 3.5$ m. Fazoviy domenni matematik ifodalash ya'ni koordinatalar bilan chegaralangan makon hisoblanadi.

$$\Omega = [0,5] \times [0,3] \times [0,3,5] \subset \mathbb{R}^3 \\ x \in [0,5] \quad y \in [0,3] \quad z \in [0,3,5]. \quad (2)$$

Berilgan qiymatlardan xona hamisi: $V = 52.5$ m³ ga teng.

Sahna fazoviy domeni to'g'ri burchakli parallelepiped ko'rinishida qabul qilinib, uning o'lchamlari $L_x = 5$ $L_y = 3$ va $L_z = 3.5$ ga teng. Shunga mos ravishda sahna hajmi $V = 52.5$ m³ ni tashkil etadi. Ushbu hajm yorug'lik nurlarining fazoda tarqalish ehtimolligi va Monte-Karlo baholovchisining variatsiya bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Sirtlar to'plami $S = \{S_i\}$ xona to'g'ri burchakli parallelepiped, shuning uchun 6 ta asosiy sirt mavjud.

Ular pol, ship, old devor va h.k. barcha sohalar uchun taxminiy diffuz aks ettirish koeffitsiyenti belgilandi.

Lambert BRDF qiymati (3) - ideal diffuz (sochiluvchi) sirt uchun qo'llaniladigan eng oddiy va fizik jihatdan to'g'ri aks ettirish modelidir.

$$f_r^{Lambert} = \frac{\rho}{\pi} \quad (3)$$

Misol. Pol sonli ko'rinish Berilgan qiymat o'rtacha olindi. $\rho_d^{pol} = 0.3$.

Pol maydoni $A_{pol} = 15$ m², normal vektor $n_{pol} = (0,0,+1)$, qiymat qo'yib hisoblanganda: $f_r^{pol} = \frac{0.3}{\pi} \approx 0.0955$ ga teng. Barcha sirtlarga o'rtacha qiymat berib, Lambert modeli asosida hisoblab olindi, (*1-jadval*) natijalar jadval asosida berildi.

Sirtlar to'plami

1-jadval

Sirt	Maydon [m ²]	Ai	ρ_d	$f_r = \rho_d/\pi$
Pol	15		0.3	0.0955
Ship	15		0.7	0.2228
Old devor	10.5		0.5	0.1592
Orqa devor	10.5		0.5	0.1592
Chap devor	17.5		0.5	0.1592
O'ng devor	17.5		0.5	0.1592

Sirtlar to'plami Monte-Karlo modeliga tayyor holatda hisoblandi.

Endi yorug'lik manbalari (deraza, yortkichlar)ni joylashuv va radiatsiyalarini ko'rib chiqamiz. Hisob kitoblar aniq va tez bo'lishi uchun, faqat LED yortgichi kiritildi. LEDni geometrik model hisoblanadi va uni quyidagi parametrlari berib chiqildi. Manba turi, o'lchami, balandligi va normal yo'nalishini kiritish kerak bo'ladi.

Kiriritilgan qiymatlar - manba turi: LED quvvati 10 W, amaliy yuzasi $A_{LED} = 0.04$ m², balandligi $z_{LED} = 3.2$ m (*shipga yaqin*), normal yo'nalishi har tamonga bir tekis tarqalmoqda deb qaralsa.

Ushbu sodda qiymatlar asosida, bunday hajmli va doimiy foydalaniladigan yoritish tizimlarida keng

qo‘llaniladigan LED yoritgichlardan foydalaniladi. Natijada, tizimning umumiy tuzilishini tasavvur qilish soddalashtiriladi. LED lampaning chiqayotgan radiatsiyasi (radiant exitance) (4) formula bilan hisoblanadi.

$$L_e = \frac{\Phi}{\pi A_j} \quad (4)$$

bu yerda: $\Phi = 10$ W lampaning chiqayotgan quvvati. $A_j = 0.04$ m² LED maydoni

$$L_e = \frac{10}{\pi \cdot 0.04} = \frac{10}{0.12566} \approx 79.6 \text{ W/m}^2.$$

Bu isotropic assumption (modelni soddalashtirish uchun “barcha yo‘nalishlar teng” deb qabul qilish farazi.) uchun radiatsiya intensivligi hisoblanadi. [1] [8]

Barcha tarafga tarqaladi sampling PDF $\rho(\omega)$ uchun cosine-weighted (bu diffuz sirtlar uchun fizik jihatdan to‘g‘ri va hisoblashda samarali yo‘nalish tanlash usuli) yoki uniform sphere sampling (shar bo‘yicha bir tekis taqsimlangan namuna olish)(bu barcha yo‘nalishlar teng ehtimollik bilan tanlanadigan, eng oddiy va izotrop sampling usuli) ishlatiladi. “Barcha tarafga tarqaladi” Bu sirtning diffuz (Lambertian) xususiyatga ega ekanini bildiradi. Ya’ni yorug‘lik har bir yo‘nalishda qaytadi, lekin intensivlik burchakka bog‘liq, manba maydoni kichik nuqta manba deb qabul qilinsa, Monte-Karlo variatsiyasi oshadi. Manba balandligi pol va sirtlar bilan nur tushish burchagi va masofani belgilaydi. LED manbasi (5) modelga kiritilgan holatini ko‘rish mumkin.

$$L_{LED} = (A_j = 0.04 \text{ m}^2, n_j = \text{isotropic}, L_e \approx 79.6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{psr}) \quad (5)$$

Shu bilan LED manbasini geometrik va fotometrik jihatdan tayyorlab bo‘linganini ko‘rish mumkin.

Monte-Karlo yoritish uchun nur tushish burchagi va yorug‘likni geometrik masofa va muhit ta’sirida kuchsizlanishi hisoblash bosqichiga o‘tiladi. Bu yerda LED manbasi va sirtlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’siri aniqlanadi va PDF $\rho(x, \omega)$ ni optimallashtirishga tayyorlanadi. Nur tushish burchagi $\cos \theta$ deb olinadi. Har bir sirt S_i uchun nur tushish burchagi: $\cos \theta_i = n_i \cdot \frac{(x_i - x_j)}{\|x_i - x_j\|}$ sirt normali n_i , sirt

ustidagi nuqta x_i , LED manbasi nuqtasi x_j . LEDdan sirtga tushayotgan nur burchagi θ_i Lambert sirtida nur quyidagicha tarqalishini ko‘rish mumkin. $f_r \cdot \cos \theta$ bu Monte-Karlo samplingda variatsiyani kamaytirish usullari (variance reduction methods) (Monte-Karlo hisoblashlarda shovqinni (tasodifiy xatoni) kamaytirish, ya’ni kamroq namuna bilan aniqroq natija olish usullari majmuasi) uchun asosiy omil hisoblanadi. Geometrik atenuatsiya $G(x_j, x_i)$ (6) modul asosidan kelib chiqadi. LED manbasi va sirt nuqtasi orasidagi masofa $r = \|x_i - x_j\|$ va \cos burchaklar ishtok etadi.

$$G(x_j, x_i) = \frac{\cos \theta_j \cos \theta_i}{r^2} \quad (6)$$

θ_j manbadan chiqish burchagi LED barcha yo‘nalishlarga teng tarqalgan bo‘lgani uchun $\cos \theta_j \approx 1$, θ_i sirtga tushish burchagi r LED sirt nuqtasi masofasi Sampling PDF $\rho(x_i, \omega_i)$. (7) Monte-Karlo integrator uchun nur yo‘nalishini tanlash ehtimolliqi orqali aniqlanadi.

$$\rho(x_i, \omega_i) \propto f_r(x_i) \cdot \cos \theta_i \cdot G(x_j, x_i) \quad (7)$$

Lambert BRDF (ideal diffuz sirt uchun eng oddiy va fizik jihatdan to‘g‘ri model) yuqorida topilgan qiymatlar hisoblanadi. $\cos \theta$ - nur tushish burchagi $G(x_j, x_i)$ masofaga va geometrik joylashuvga mos atenuatsiya (8) Monte-Karlo baholovchisidir.

$$\hat{L}_o(x_i) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{L_e \cdot f_r(x_i) \cdot \cos \theta_i}{\rho(x_i, \omega_i)} \quad (8)$$

N - sample soni deb nomlanadi. L_e - LED chiqayotgan radiatsiyaga aytiladi. $\cos \theta_i, f_r, \rho$ - yuqorida jadvalda aniqlangan.

Devorlar pastki sirtlar (pol) va devorlar uchun $\cos \theta$ kichik shovqin ko‘proq.

Ship LED yaqin, yuqori $\cos \theta$ - variatsiyasi pastligi ma’lum.

PDF optimizatsiyasi LED sirt kamera yo‘nalishida, nur yo‘nalishini optimal tanlash ehtimollik zichligi funksiyasini optimallashtirishi nurning kameraga yetib borish ehtimoli yuqori bo‘lgan yo‘nalishlarni ustuvor tanlash imkonini beradi. Ushbu yondashuv Monte-Karlo integratsiyasida dispersiyani kamaytiradi va hisoblash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

LED pol, ship, devorlar uchun $\cos \theta$ natijasida geometrik atenuatsiya $G(x_j, x_i)$

optimal $\rho(x, \omega)$ Monte-Karlo integratsiya uchun xona va sirtlar qiymatlari olinadi.

Geometrik atenuatsiya va $\cos \theta$ (9)da har bir sirt nuqtasi x_i uchun: $\cos \theta_i = n_i \cdot \frac{(x_i - x_j)}{\|x_i - x_j\|}$

$$G(x_j, x_i) = \frac{\cos \theta_j \cos \theta_i}{\|x_i - x_j\|^2}, \cos \theta_j \approx 1 \quad (9)$$

Sampling PDF $\rho(x_i, \omega_i)$, $\rho(x_i, \omega_i) \propto f_r(x_i) \cdot \cos \theta_i \cdot G(x_j, x_i)$. Bu PDF bilan nur yo'nalishini tanlaymiz. Shu orqali (10) Monte-Karlo integratsiya variansni minimal qilishga erishiladi. Monte-Karlo yoritish [11]

$$\hat{L}_o(x_i) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{L_e \cdot f_r(x_i) \cdot \cos \theta_i}{\rho(x_i, \omega_i)} \quad (10)$$

$L_e, f_r, \cos \theta_i, \rho(x_i, \omega_i)$ dan foydalanib yuqorida hisoblangan qiymatlar kirtladi va raqamli misol asosida har bir sirtga LED manbasi nur tushishini hisoblaymiz. Buning natijasida Monte-Karlo PDF va $\cos \theta$, $G(x_j, x_i)$ qiymatlarini aniqlanadi.

LED: $x_j = (2.5, 1.5, 3.2)$ mm (shipga yaqin, markaziy) LED maydoni: $A_j = 0.04 \text{ m}^2$, Radiatsiya: $L_e = 79.6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{cdotspr}$. Sirt nuqtalari uchun markaziy nuqtani olamiz yaxlitlash maqsadida. (2-jadval)

Sirt joylashuv nuqtalari 2-jadval

Sirt	Markaziy nuqta x_i	Normal n_i
Pol	(2.5, 1.5, 0)	(0,0,1)
Ship	(2.5, 1.5, 3.5)	(0,0,-1)
Old devor	(0, 1.5, 1.75)	(1,0,0)
Orqa devor	(5, 1.5, 1.75)	(-1,0,0)
Chap devor	(2.5,0,1.75)	(0,1,0)
O'ng devor	(2.5,3,1.75)	(0,-1,0)

Natijalar bo'limi: Masofa r va $\cos \theta$ holati uchun hisoblanganda

$$r_i = \|x_i - x_j\|, \cos \theta_i = n_i \cdot \frac{x_i - x_j}{r_i}$$

Polga : $r_{\text{pol}} = \sqrt{(2.5 - 2.5)^2 + (1.5 - 1.5)^2 + (0 - 3.2)^2} = 3.2 \text{ m}$

$$\cos \theta_{\text{pol}} = n \cdot \frac{x_i - x_j}{r} = (0,0,1) \cdot (0,0,-3.2)/3.2 = -1$$

Nur polga pastga yo'naltirilgan holatda tushadi $\cos \theta_{\text{pol}} = 1$. 1-(modul)

Shipga : $r_{\text{ship}} = \sqrt{(2.5 - 2.5)^2 + (1.5 - 1.5)^2 + (3.5 - 3.2)^2} = 0.3 \text{ m}$

$$\cos \theta_{\text{ship}} = n \cdot \frac{x_i - x_j}{r} = (0,0,-1) \cdot (0,0,0.3)/0.3 = -1, \text{ natija qiymatlari hisob kitoblar asosida } \cos \theta \text{ modul } -1 \text{ ga teng ekanligini ko'rish mumkin.}$$

1-Old devor uchun: $r_{\text{old}} = \sqrt{(0 - 2.5)^2 + (1.5 - 1.5)^2 + (1.75 - 3.2)^2} = \sqrt{2.5^2 + 0 + 1.45^2} = \sqrt{6.25 + 2.1025} \approx 2.94 \text{ m.}$

$$\vec{d} = x_i - x_j = (-2.5, 0, -1.45)$$

$$\cos \theta_{\text{old}} = n \cdot \frac{d}{r} = (1,0,0) \cdot (-2.5/2.94, 0, -1.45/2.94) \approx -0.85. \text{ Modul } -0.85$$

2-Orqa devor uchun: $r_{\text{orqa}} = \sqrt{(5 - 2.5)^2 + 0 + (-1.45)^2} = \sqrt{2.5^2 + 1.45^2} \approx 2.94 \text{ m}$

$$\cos \theta_{\text{orqa}} = (-1,0,0) \cdot \left(\frac{2.5}{2.94}, 0, -\frac{1.45}{2.94} \right) \approx -0.85.$$

Ushbu maqolada yoritishni loyihalash amaliyotida qo'llanilishi mumkin bo'lgan yoritishning sifat ko'rsatkichlarining eksperimental tadqiqotlari keltirilgan

Masofa r va $\cos \theta$ holati uchun hisoblanganda natijalar shuni ko'rsatadiki ya'ni oldi va orqa devorlar masofalari va aks etirish holatlari bir xilda bo'lganligi sababli, natijalar Modul: -0.85 ga tengligi asoslandi.

Chap devor uchun: $r_{\text{chap}} = \sqrt{0 + (0 - 1.5)^2 + (-1.45)^2} = \sqrt{2.25 + 2.1025} = \sqrt{4.3525} \approx 2.09 \text{ m.}$

$$\cos \theta_{\text{o'ng}} = (0, -1, 0) \cdot (1.5/2.09, 0, -1.45/2.09) = 0. \text{ O'ng devor } \rightarrow \cos \theta \approx 0 \text{ ga teng.}$$

Geometrik atenuatsiya $G(x_j, x_i)$ **yorug'lik energiyasi** bir nuqtadan x_i ikkinchi nuqtaga x_j uzatilganda, **masofa va sirtlarning o'zaro joylashuvi** tufayli yuzaga keladigan **kamayish (susayish)** koeffitsiyenti hisobga olingan.

$$G = \frac{\cos \theta_j \cos \theta_i}{r^2}, \cos \theta_j \approx 1$$

Akislantruvchilar uchun umumiy qiymatlar hisoblandi va (3-jadval) umumiy qiymatlar berildi.

Akislantruvchi umumiy natijalari 3-jadval

Sirt	cosθ	r [m]	G = cosθ / r ²
Pol	1	3.2	0.098
Ship	1	0.3	11.11
Old devor	0.85	2.94	0.098
Orqa devor	0.85	2.94	0.098
Chap devor	0	2.09	0
O‘ng devor	0	2.09	0

PDF $\rho(x_i, \omega_i)$ (proportional) $\rho(x_i, \omega_i) \propto f_r(x_i) \cdot G(x_j, x_i)$ nuqtadan yo‘nalish bo‘yicha nurni tanlash ehtimolik zichligi PDF.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki Ship eng katta, PDF varians minimal, pol va devorlar kichik, PDF kamroq nur, chap va o‘ng devor nur deyarli tushmasligini bilish mumkin.

Oldingi barcha hisoblangan qiymatlar asosi (11) da Monte-Karlo integratsiyasini raqamli misol bilan yakunlanadi va eng optimal yoritish varianti aniqlandi.

$$\hat{L}_o(x_i) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{L_e \cdot f_r(x_i) \cdot \cos \theta_i}{\rho(x_i, \omega_i)} \quad (11)$$

$L_e = 79.6 \text{ W/m}^2$ natijasi, $f_r, \cos \theta_i, \rho(x_i, \omega_i)$ yuqorida hisoblangan qiymatlar N sample soni (masalan, N=1000). Sirtlar bo‘yicha qiymatlar (4-jadval) asosida taqdim etildi.

Sirtlar bo‘yicha natijalar 4-jadval

Sirt	f_r	cosθ	G	$\rho \propto f_r \cdot G$
Pol	0.0955	1	0.098	0.00936
Ship	0.2228	1	11.11	2.47
Old devor	0.1592	0.85	0.098	0.0156
Orqa devor	0.1592	0.85	0.098	0.0156
Chap devor	0.1592	0	0	0
O‘ng devor	0.1592	0	0	0

Natijalardan ko‘rish mumkinki chap va o‘ng devorga nur tushmaydi, integratorda shovqin yo‘q, shu jumladan yoritish ham yo‘qligi aniqlandi.

Simulyatsiya asosida namuna olish jarayonida optimal ehtimolik zichligi funksiyasi (PDF) tanlandi.[12] Ushbu yondashuvda LED yorug‘lik manbasi xonaning ship qismiga yaqin va markaziy holatda joylashtirildi. Bunday joylashuv nurning tushish burchagini maksimal darajaga yetkazadi $\cos \theta \approx 1$ va geometrik samaradorlikni oshiradi. Monte-Karlo integratsiyasida varians sezilarli darajada kamayganini ko‘rish mumkin.

Simulyatsiya natijalariga ko‘ra sirtlar bo‘yicha nurlanish intensivligi proporsional qiymatlarda baholandi ya‘ni ship yuzasi: $L_o \approx 79.6 \times 0.2228 \times \frac{1}{2.47} \approx 7.2 \text{ W/m}^2$,

pol yuzasi esa: $L_o \approx 79.6 \times 0.0955 \times \frac{1}{0.00936} \approx 813 \text{ W/m}^2$ va old va orqa devorlar uchun $L_o \approx 79.6 \times 0.1592 \times \frac{0.85}{0.0156} \approx 867 \text{ W/m}^2$ ga teng ekanligi aniqlandi.

Pavilon muhitining uch o‘lchamli geometrik modeli va sirt normalari 1-rasm

Ta‘kidlash joizki, ushbu qiymatlar proporsional xarakterga ega bo‘lib, ularning mutlaq qiymati namuna soniga va normallashtirish bosqichiga bog‘liqdir. Asosiy maqsad simulyatsiyada aniq fizik sonlarni darhol topishga emas, balki hisoblashni

shovqinsiz, barqaror va samarali qilishga qaratilganida.

Optimal yoritish konfiguratsiyasi bo'yicha xulosalarda o'tkazilgan tahlil va simulyatsiya natijalariga ko'ra, optimal yoritishni ta'minlash uchun quyidagi shartlar maqsadga muvofiq hisoblanadi. (1-rasm) Aniq LED yorug'lik manbasini ship markaziga yaqin joylashtirish va pastga yo'naltirish kerakligi, namuna olish jarayonida keltirilgan (11) ehtimollik zichligi funksiyasini quyidagi ko'rinishida tanlash.

$$\rho(x, \omega) \propto f_r \cdot \cos \theta \cdot G \quad (11)$$

Pol va devor yuzalarining yetarli darajada yoritilishini ta'minlash bilan birga, ko'p usul talab qiladigan, yuzaga kelishining oldini olishdir. Chap va o'ng devorlar uchun keraksiz hisoblashlarni kamaytirish orqali shovqin va energiya sarfini qisqartirish maqsadida Monte-Karlo namunalarida soni oshirilganda shovqinning minimal darajaga tushishini ta'minlash orqali natijada, ushbu yondashuv yoritish sifati va hisoblash samaradorligi o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlab, shovqini past va fizik jihatdan asoslangan yoritish modelini hosil qiladi.

Xulosa: Mazkur ishda Monte-Karlo usuli asosida sahnadagi yorug'lik manbalarining geometrik joylashuvini optimallashtirish masalasi ko'rib chiqildi. Ya'ni xona geometriyasi, sirt normalari va Lambert diffuz aks ettirish modeli hisobga olingan holda, LED yorug'lik manbasining optimal joylashuvi aniqlandi. Natijada Monte-Karlo integratsiyasi yordamida nur tushish burchagi, geometrik atenuatsiya va ehtimollik zichligi funksiyasi (PDF) optimallashtirildi, hamda pavilonda tasavurga keltrish maqsadida doimi uchraydigan qiymatlar berish orqali sirtlar bo'yicha aks ettirilgan yoritish aniq hisob qiymatlari hisoblanib natijalar taqdim etildi.

Olingan natijalar optimal geometrik konfiguratsiya sharoitida, Monte-Karlo baholovchisining usullari sezilarli darajada kamayishini va yoritish samaradorligi oshishini ko'rsatdi. Qo'shimcha ravishda usullar kosinus bo'yicha og'irliklangan namuna olish (cosine-weighted sampling), shar bo'yicha bir tekis taqsimlangan namuna olish (uniform sphere sampling) va variance reductiondan foydalanish sahnalarni

modellashtirish jarayonida barqaror, shovqini past va hisoblash jihatidan samarali qilish natijasini berdi. Ushbu tahlil murakkab yopiq fazolarda, pavilonda yoritishni modellashtirish va vizual sifatni oshirish uchun samarali usul ekanligi tasdiqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Задорожный А.Г. Модели освещения и алгоритмы затенения в компьютерной графике. – М., [год 2020].
2. Чембаев В., Будак В., Желтов В., Нотфуллин Р. Математическое моделирование осветительных установок и качественные характеристики освещения. Кафедра Светотехники, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия. chembervint@gmail.com, budakvp@mpei.ru, zheltov@list.ru, renat@notfullin.com.
3. Jiddi S., Robert P., Marchand E. Estimation of Position and Intensity of Dynamic Light Sources Using Cast Shadows on Textured Real Surfaces. Technicolor; Univ Rennes, Inria, CNRS, IRISA.
4. Безогодов А.А., Стародубцев Э.В. Реализация модели освещения Кука с использованием технологии Deferred // УДК 004.021.
5. Magar N., Hertz A., Tabellion E., Pritch Y., Rav-Acha A., Shamir A., Hoshen Y. LightLab: Controlling Light Sources in Images with Diffusion Models. Tel Aviv University, Israel; Google, Israel & USA; Reichman University, Israel; Hebrew University of Jerusalem, Israel, [2016].
6. Будак В.П., Мешкова Т.В. Качество освещения при моделировании осветительных установок в программах компьютерной графики // УДК 628.987. – DOI: 10.30987/2658-6436-2020-4-15-24, 2020.
7. Teuber M., Kunert C., Schwandt T., Broll W. Geometry-based light probe placement for realtime lighting in Gaussian Splatting environments // The Visual Computer. – 2025. – 41:11783–11795. – <https://doi.org/10.1007/s00371-025-04124-z>
8. F.E.Nicodemus et al. "Geometrical Considerations and Nomenclature for Reflectance" National Bureau of Standards (NBS), Monograph 160. [1977]
9. Yuchen Yang^{1,4,*}, Jun Zhou^{2,5,†}, Xiaotong Chen^{3,6,†} "Variance reduction in Monte Carlo for Integrals"[2024]
10. Ravshanov N., Aminov S.M. "МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В МНОГОСЛОЙНОЙ ДЕФОРМИРУЕМОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ. 1(46): 5-30 [2023].
11. Yijuan Liang^{1,2,*} and Xiuchuan Xu². "Variance and Dimension Reduction Monte Carlo Method for Pricing European Multi-Asset Options with Stochastic Volatilities" [2019]
12. State Scientific and Technical Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine); V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine), "Ukrainian Databases as a Competitive Alternative to International Databases" [2024].

